

Implementación de medidas preventivas y control de estrés térmico en la planta de asfalto ECODEP de la provincia de Esmeraldas

Implementation of preventive measures and thermal stress control at the ECODEP asphalt plant in the province of Esmeraldas

Autor:

Luis Enrique Hidalgo Solórzano

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico institucional: luis.hidalgo@utelvt.edu.ec

Ronny Joel Angulo Guerrero

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico institucional: ronny.angulo@utelvt.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Hidalgo, L. y Angulo, R. (2022). Implementación de medidas preventivas y control de estrés térmico en la planta de asfalto ECODEP de la provincia de Esmeraldas: Revista Social Fronteriza 2(4) pp 1 -21 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6781293>

Enviado: mayo 28, 2022

Aceptado: junio 29, 2022

Publicado julio 1, 2022

Resumen

Este trabajo investigativo fue desarrollado en la Empresa Pública – Privada Esmeraldas Construye su Desarrollo (ECODEP) ligada al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Esmeraldas (GADPE) se dedica a la construcción y mantenimiento de vías además de la producción de asfalto y material pétreo (arena gruesa, arena chispa y ripio), ECODEP se encuentra en la parroquia San Mateo perteneciente al cantón y provincial de Esmeraldas, al norte de Ecuador. El objetivo del estudio fue “Proponer medidas preventivas y de control del estrés térmico en los trabajadores expuestos en el campamento de la planta asfáltica de la empresa ECODEP”, para alcanzarlo se aplicó un estudio descriptivo, cualitativo, de corte transversal, no experimental a una población de 9 trabajadores operativos a quienes se les aplicó una encuesta con preguntas cerradas, además, se utilizó una ficha de observación mediante la cual se recolectó datos para identificar los riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores de la planta asfáltica de la empresa ECODEP. Como resultados se obtuvo que los trabajadores tienen la percepción de estar expuestos a altas temperatura y consideran que el estrés térmico puede afectar su salud; se identificaron nueve peligros de los cuales cuatro tienen alta probabilidad de materializarse, cuatro tendrían consecuencias extremadamente dañinas; finalmente ninguno de los riesgos fue trivial mientras que cuatro resultaron ser intolerables; esto indica que la vida de los trabajadores se encuentra en peligro puesto que pueden haber incidentes y accidentes como efecto del estrés térmico con altas posibilidades de afectar la salud de los trabajadores.

Palabras clave

Estrés térmico; factores de riesgos; medidas preventivas; método INSHT; planta de asfalto.

Abstract

This investigative work was developed in the Public – Private Company “Esmeraldas builds its development” (ECODEP) linked to the Decentralized Autonomous Government of the Esmeraldas Province (GADPE) is dedicated to the construction and maintenance of roads in addition to the production of asphalt and stone material (sand thick, sparkling sand and gravel), ECODEP is located in the San Mateo parish belonging to the canton and province of Esmeraldas, north of Ecuador. The objective of the study was “ To propose preventive and control measures for thermal stress in workers exposed in the camp of the asphalt plant of the company ECODEP”, to achieve this, a descriptive, qualitative, cross-sectional, non-experimental study was applied to a population of 9 operational workers to whom a survey with closed questions was applied, in addition, an observation sheet was used through which data was collected to identify the risks to which the workers of the asphalt plant of the ECODEP company were exposed. As results, it was obtained that workers have the perception of being exposed to high temperatures and consider that heat stress can affect their health; nine hazards were identified, four of which are highly likely to materialize, four would have extremely harmful consequences; finally none of the risks were trivial while four turned out to be intolerable; this indicates that the lives of workers are in danger since there may be incidents and accidents as an effect of heat stress with high possibilities of affecting the health of workers.

Keywords

Asphalt plant; heat stress; preventive measures; risk factors; INSHT method.

Introducción

La Empresa Pública – Privada Esmeraldas Construye su Desarrollo (ECODEP) ligada al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Esmeraldas (GADPE) se dedica a la construcción y mantenimiento de vías además de la producción de asfalto y material pétreo (arena gruesa, arena chispa y ripio), ECODEP se encuentra en la parroquia San Mateo perteneciente al cantón y provincial de Esmeraldas, al norte de Ecuador.

Un operador de planta asfáltica es el que se encarga de elaborar el proceso el proceso de selección de material pétreo, del combustible en este caso diésel y AC-20 para la mezcla asfáltica. Tres ayudantes para la planta de asfalto encargados de vigilar el funcionamiento en el exterior y componentes de la planta asfáltica.

Un jefe de planta asfáltica que se encarga de realizar inspecciones, planificar los trabajos de mantenimiento que deban realizarse y que se realice adecuadamente el proceso de mezcla del asfalto. Un responsable del laboratorio de suelos quien se encarga de clasificar y realizar análisis técnicos del material pétreo y mezcla asfáltica para confirmar que se cumpla con los márgenes específicos de acuerdo a la norma de construcción de vías, adicionalmente se encarga de realizar las pruebas de temperatura de la mezcla asfáltica. Un auxiliar de laboratorio de suelos quien recolecta las muestras de material pétreo en recipientes para su análisis técnico y realizar las pruebas de temperatura de la mezcla asfáltica.

El personal antes mencionado, está expuesto a altas temperaturas por lo que el riesgo de que su salud se afecte a causa de la deshidratación o quemaduras, y al no haber un antecedente en la evaluación del riesgo térmico, es necesario que se realice uno que además muestre los resultados para que se tomen las medidas necesarias para sobre guardar la salud de los trabajadores operativos de la empresa minimizando así el tipo de riesgo evaluado.

El desarrollo de actividades de la elaboración de asfalto constantemente expone a personas a ambientes térmicos pocos confortables que en muchas ocasiones pueden afectar a la salud de los trabajadores, impactar en el rendimiento laboral de los mismos y por ende podrían generar un mal ambiente de trabajo. Los registros de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT, 2019) señalan que mundialmente un aproximado de 2,78 millones de personas fallecen a causa de accidentes o enfermedades profesionales anualmente, mientras que se presentan 274 millones de lesionados y enfermedades que no terminan en fallecimiento del trabajador, pero son causantes de las largas ausencias laborales y afectan la productividad y competitividad.

El estrés térmico se relaciona con las condiciones de trabajo y ambiente laboral, esta relación se ve modificada por edad, a mayor edad mayor probabilidad de presentar con mayor frecuencia e impacto problemas de salud; en relación a la vestimenta se piensa que al usar ropa más fresca el cuerpo puede intercambiar calor con el exterior y al contrario al usar ropa más abrigada los sujetos tienden a acumular mayor cantidad de calor y al aumentar la actividad metabólica se puede producir una situación de sobre carga térmica (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2011).

De acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2011) si el sujeto expuesto al estrés térmico se hidrata de manera adecuada probablemente tendrá menor probabilidad de deshidratarse durante la jornada laboral; y además si los puestos de trabajo tienen una adecuada ventilación el intercambio de calor entre el individuo y su ambiente laboral mejora, considerándose esta situación positiva en el momento de tomar decisiones para gestionar este tipo de riesgo; además los trabajadores que cumplen un proceso de aclimatación tienen menor probabilidad de presentar los efectos nocivos de la exposición a calor.

En los resultados de las valoraciones médicas por parte del Departamento de Seguridad y Salud ocupacional los trabajadores ECODEP en la planta asfáltica resultan afectados en el trabajo por golpes de calor, con desenlace grave o fatal durante el proceso de la elaboración y obtención del asfalto, en algunos casos se trata de accidentes en los que el estrés térmico fue un factor causal. Detrás de muchos de estos sucesos está también la precariedad: las víctimas suelen ser trabajadores vulnerables, con contratos eventuales (y a veces sin contrato formal), en empresas que carecen de políticas preventivas y de medidas de protección. En éstas, no suele haber delegados de prevención y los trabajadores, aún en condiciones de estrés térmico alto, suelen

aguantar su malestar. La actitud en estos casos se podría considerar que el calor es un factor natural derivado de la tarea o del clima, que hay que aceptar sin más.

Metodología

Tipo de estudio

El estudio que se aplicó fue descriptivo en vista que se describieron las variables; de corte transversal por lo que las mediciones se realizaron en un solo tiempo; no experimental porque no se manipularon las variables ni se intervino para ver cambios en ellas. Hernández et al. (2010) indican: En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (p.152).

También el estudio es de tipo cualitativo puesto que se midió con escalas de valoración los peligros, riesgos, probabilidades y consecuencias del estrés térmico en los trabajadores. Hernández et al. (2010) afirman. “La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente otorga el control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteo y magnitudes” (p.15).

VARIABLES	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICA E INSTRUMENTOS
Riesgo físico	Es un riesgo de tipo ambiental que puede afectar la salud del trabajador de acuerdo a la magnitud y tiempo en que se exhiba la persona, adicionalmente se relaciona con energías como el ruido, vibraciones y presiones (Montes, 2014).	Capacitaciones	SI / NO	Cuestionario
		Estrés térmico	SI / NO	
		Exposición al calor	SI / NO	
		Efectos en la salud	SI / NO	
		Uso de los EPP	SI / NO	
Estrés térmico	Es la carga de calor a la que se expone el trabajador a consecuencia de las condiciones del ambiente, el esfuerzo físico y la vestimenta o quipos de protección individual (EPI) o EPP (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2019).	Hidratación	Cada 20'-Cada 30'	Cuestionario
		Cambios de temperatura	Cada 45'-Cada 2 hora- Cada 2 hora	
		Realizar pausas	-Cada 3 horas	
		Probabilidad	Pasada las 5 horas No toma agua	
		Consecuencia		
		Estimación del riesgo	SI / NO	
			SI / NO	
	Baja -Media - Alta	LD -D -ED	Ficha de observación	
		T, TO, M, IM I IN		

Fracción de petróleo relativamente poco volátil que puede emplearse para ablandar al asfalto hasta la consistencia deseada.

ASFALTOS DILUIDOS DE CURADO RAPIDO (RC)

Población y muestra

La población estuvo constituida por 15 trabajadores operativos de la ECODEP en la parroquia San Mateo de la Ciudad de Esmeraldas, por ser quienes trabajan directamente con el asfalto; además los participantes presentan la misma particularidad de laboral en la misma empresa y área en la que se desarrollará la investigación, por las características antes mencionadas no fue necesario determinar una muestra de la población.

Tabla

Cantidad de trabajadores

CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJO
1	Operador de planta asfáltica
3	Ayudantes para la planta de asfalto
1	Jefe de planta asfáltica
1	Responsable del laboratorio de suelos
1	Auxiliar de laboratorio de suelos
1	Operador de planta trituradora
4	Ayudantes de planta de trituradora
3	Operadores de maquinaria pesada
15	TOTAL

Autor: Fulton Saavedra

Técnicas e instrumentos

Se realizó la solicitud (Ver anexo A) por escrito a la máxima autoridad de la empresa para poder aplicar dos instrumentos que fueron, uno un cuestionario (Ver anexo B) que estuvo estructurado de 10 preguntas cerradas, de opción múltiple y dicotómicas; es bueno conocer que este cuestionario fue validado por tres docentes que imparten sus cátedras en la maestría y que tienen mucha experiencia en el campo laboral (Ver anexo E).

Mientras que el segundo instrumento aplicado fue del método INSHT para determinar el nivel de los riesgos de acuerdo con los peligros encontrados en la planta de asfalto, para ello se utilizó una ficha de observación facilitada y validada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ver anexo C).

Análisis de datos

Los datos obtenidos fueron tabulados y luego presentados en los resultados mediante tablas y gráficos de barras que fueron elaboradas en los programas digitales de edición de documentos Word del programa Office y en una hoja de cálculo Excel del mismo programa Sistema Operativo Microsoft.

Resultados

Luego de la aplicación de la encuesta a los 9 trabajadores de la empresa ECODEP y de haber realizado la evaluación de los 5 puestos de trabajo mediante el uso de la ficha de observación, se obtuvieron los resultados presentados a continuación:

En la tabla 5 se muestran los porcentajes que se obtuvieron en las preguntas del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa ECODEP, donde se obtuvo que el 67% no ha tenido inducción al llegar a la empresa ninguno de ellos ha sido capacitado por la empresa sobre riesgos térmicos, menos de la mitad 44% tienen conocimientos de primeros auxilios, todos consideran estar expuestos a altas temperaturas, ninguno conoce la temperatura en su lugar de trabajo, la mayoría 88% respondió que la alta temperatura le puede afectar a la salud, el 66% cree que la empresa le ha dado los EPP necesarios, apenas el 55% evita los cambios bruscos de salud y finalmente gran parte de los encuestados respondió que a causa de las altas temperaturas ha tenido que realizar pausas en su jornada laboral.

Nº	Estrés térmico	Porcentaje	
		SI	NO
1	¿Se le dio inducción antes de empezar a realizar sus funciones en la empresa?	33	67
2	¿La empresa le ha dado capacitaciones sobre estrés térmico?	0	100
3	¿Tiene usted conocimientos de primeros auxilios?	44	56
4	¿Considera que está expuesto a temperaturas elevadas durante su jornada de trabajo?	100	0
5	¿Conoce usted la temperatura en su puesto trabajo?	0	100
6	¿Considera que trabajar expuesto a temperaturas elevadas puede causar problemas a su salud?	88	12
7	¿Considera que la empresa le ha proporcionado los equipos de protección necesarios de acuerdo a las funciones que realiza?	66	34
9	¿Evita usted los cambios bruscos de temperatura?	55	45
10	¿Por causa de la alta temperatura ha tenido que de realizar pausas en su jornada laboral?	90	10

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de ECODEP

Autor: Fulton Saavedra

En referencia a al resultado en la encuesta numeral 8 en la que se preguntó: ¿Con qué frecuencia usted se hidrata durante su jornada de trabajo?, como resultado se obtuvo que los trabajadores expuestos al calor no se hidratan adecuadamente, donde el 10% no se hidrata, apenas el 30% se hidrata cada 20 minutos como es recomendado, el 18% se hidrata cada 3 horas y 42% se hidrata cada hora, estos resultados se muestran en la figura 1.

Figura 1. Frecuencia de hidratación

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de ECODEP

Autor: Fulton Saavedra

Sobre la aplicación del método de evaluación de riesgos laborales del INSHT, se identificaron nueve peligros de los cuales cuatro representan un riesgo de nivel intolerable en los cinco puestos de trabajo que fueron evaluados, en la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos.

Se realizó también la medición in-situ (en campo) en los diferentes puestos de trabajo de la planta asfáltica, esta medida fue realizada con el medidor de estrés térmico de marca EXTECH 200, instrumento que está calibrado y en buen estado (Ver anexo D), las mediciones se pueden verificar en la tabla.

Tabla
Resultados de la evaluación de riesgos laborales

Peligro identificativo	Probabilidad			Consecuencias			Estimación del riesgo				
	B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN
Accidentes laborales por desconcentración	X					X					X
Quemaduras por no utilizar los EPP			X			X				X	
Deshidratación por falta de puntos de hidratación			X		X					X	
Insolación a causa de altas temperaturas		X			X			X			
Cáncer por piel por exposición permanente al sol		X			X						X
Problemas renales por deshidratación			X			X					X
Daños oculares por no usar gafas de protección			X		X					X	
Muerte por desconocimiento de primeros auxilios	X					X					X
Complicaciones por falta de botiquín de primeros auxilios, ni centro de salud cercano		X			X					X	

Fuente: Evaluación de riesgos en los puestos de trabajo en ECODEP

Autor: Fulton Saavedra

Tabla
Niveles de riesgos obtenidos

Probabilidad	Alta	----
Consecuencia	Dañina	----
Estimación del riesgo	Importante	Intolerable

Fuente: Evaluación de riesgos en los puestos de trabajo en ECODEP

Autor: Fulton Saavedra

De acuerdo a la evaluación realizada se identificaron 9 peligros con riesgos de diferentes niveles, por lo que los resultados fueron que hay alta probabilidad de accidentes laborales, donde las consecuencias pueden ser dañinas, en cuanto a la estimación del riesgo se estiman como intolerables, esto se puede verificar en la tabla.

Tabla

Mediciones de temperatura por puesto de trabajo

AREA	TEMPERATURA AMBIENTE	SIGLAS DE MEDICION DEL ESTRÉS TERMICO	TOBILLO	CINTURA	CIEN - SENTIDO
Tambor secador planta asfáltica	26.3 °c	WBGT	26.3 °c	26.5 °c	26.2 °c
Tolvas de agregado	26.3 °c	WBGT	26.7 °c	26.9 °c	26.4 °c
Flujo vehicular -planta asfáltica	26.3 °c	WBGT	26.5 °c	27.3 °c	26.8 °c
Cabina de control planta asfáltica	23.1 °c	WBGT	23.4 °c	23.0 °c	22.9 °c
Cabina de control planta asfáltica	23.1 °c	WBGT	23.9 °c	25.7 °c	25.6 °c
Talleres soldadura	26.1 °c	WBGT	26.1 °c	26.7 °c	27.6 °c
Planta trituradora	26.1 °c	WBGT	26.2 °c	26.4 °c	27.6 °c
Planta trituradora	26.1 °c	WBGT	26.0 °c	28.2 °c	26.7 °c
Planta trituradora	26.1 °c	WBGT	25.9 °c	25.6 °c	25.9 °c
Planta trituradora	26.1 °c	WBGT	25.8 °c	27.4 °c	27.0 °c
Oficina de comercialización	21.0 °c	WBGT	21.5 °c	21.9 °c	22.6 °c
Oficina de gerencia	21.0 °c	WBGT	22.6 °c	23.1 °c	23.9 °c
Laboratorio de suelo (externo)	25.6 °c	WBGT	25.8 °c	26.0 °c	26.0 °c

Laboratorio de suelo (interno)	23.2 °C	WBGT	23.1 °C	23.7 °C	24.0 °C
Laboratorio de suelo	23.2 °C	WBGT	23.6 °C	24.1 °C	24.8 °C

Fuente: Medición tomada con “Medidor de estrés térmico”

Autor: Fulton Saavedra

Por las temperaturas encontradas están dentro de los rangos ambientales que están entre 21 a 28 grados centígrados (según Decreto Ejecutivo 2393), cabe recalcar que estas medidas fueron tomadas cuando el colaborador se encontraba realizando su labor en cada puesto de trabajo y dentro de la jornada laboral.

DISCUSIÓN

Sobre el estrés térmico, en esta investigación como resultado en la encuesta aplicada se obtuvo que ninguno de los encuestados había recibido capacitación sobre estrés térmico; igualmente en el estudio de Heredia (2018) el 100% de los encuestados indicaron que no conocen qué es el estrés térmico por falta de capacitaciones sobre el tema; mientras que Espinoza Guano (2017) indicó que el 80% de sus encuestados no ha recibido capacitaciones sobre temas referentes a los riesgos laborales, lo que incluye los riesgos físicos y el estrés térmico, además señaló que el 60% de los trabajadores tampoco había recibido capacitación al ingresar a trabajar a la institución.

Referente a la exposición de los trabajadores a elevadas temperaturas, el 100% de los encuestados de este estudio señalaron considerar que realizan sus funciones en elevadas temperaturas; la misma cantidad de encuestados en el estudio de Heredia (2018) consideraron lo mismo; en la investigación de Rivera Poma (2020) se obtuvo que igualmente un alto porcentaje (83%) de su muestra respondieron sentirse expuestos a estrés térmico.

En relación a efectos en la salud, el 88% de las personas encuestadas en este estudio señalaron que las altas temperaturas pueden causar problemas a la salud, mientras que en la investigación de Heredia (2018) un mayor porcentaje que fue 100% de su muestra señaló considerar lo mismo, aunque este mismo porcentaje también indicó que los

efectos no eran graves para la salud. Espinoza Guano (2017) señaló que en su estudio hubo presencia de riesgos físicos tolerable, uno moderado y uno importante, mientras que uno de esos riesgos fue intolerable puesto que puede causar quemaduras como consecuencia a la exposición a altas temperaturas.

Sobre las pausas laborales por consecuencia del calor, en esta investigación se obtuvo que el 90% de los trabajadores de ECODEP ha tenido que realizar pausa por este efecto; en el estudio de Heredia (2018) se determinó que los trabajadores hacen pausas laborales, pero señalaron que aquello no interfiere en el desarrollo de sus actividades ni en su productividad.

Mientras en esta investigación el 10% indicó no hidratarse y el 18 % lo realiza con una frecuencia de cada 20 minutos; Espinoza Guano (2017) señaló que al contrario, el 100% coincidió en que no hay punto de hidratación en los puesto de trabajo por lo que el 60% de su muestra indicó haber sentido deshidratación.; finalmente Rivera Poma (2020) determinó que a pesar de haber en el lugar de trabajo puntos de hidratación, el 50% considera que la cantidad líquido disponible no es suficiente para hidratarse.

Conclusiones

Los trabajadores de la empresa ECODEP tienen la percepción de estar expuestos a altas temperatura a pesar de no tener conocimientos del nivel de temperatura que hay en su puesto de trabajo; adicionalmente a pesar que la mayoría de los trabajadores no recibieron inducción de las funciones a desarrollar en la empresa relacionado a las altas temperaturas y que ninguno recibió capacitación sobre estrés térmico, todos consideran que este tipo de estrés puede causar daños en su salud.

Como consecuencia de las altas temperaturas, se identificaron nueve peligros a los que están expuestos los trabajadores de la planta asfáltica de la empresa ECODEP, estos peligros fueron: accidentes laborales por desconcentración, quemaduras por no utilizar los EPP, deshidratación por falta de puntos de hidratación, insolación a causa de altas

temperaturas, cáncer por piel por exposición permanente al sol, problemas renales por deshidratación, daños oculares por no usar gafas de protección, muerte por desconocimiento de primeros auxilios y complicaciones por falta de botiquín de primeros auxilios, ni centro de salud cercano.

En cuanto a los niveles de probabilidad y consecuencias de los peligros por exposición a altas temperaturas, se llegó a la conclusión que dos peligros tienen bajas posibilidades de que sucedan, tres con posibilidad media y cuatro con posibilidad alta; con respecto a las consecuencias se obtuvo que hubo cinco de los peligros representan consecuencias dañinas y cuatro con consecuencias extremadamente dañinas, aunque ninguna presentó consecuencias ligeramente dañinas.

Al estimar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la planta asfáltica de la empresa ECODEP; se supo que ninguno de los peligros presentó nivel trivial ni moderado de riesgo; mientras que uno fue tolerable, cuatro fueron importantes y cuatro intolerables, por lo que la vida de los trabajadores se encuentra en peligro puesto que puede haber accidentes con altas posibilidades de afectar su salud o quitarles la vida.

Referencias bibliográficas:

Acosta, C. y Caizaluisa, J. (2018). *Diseño e implementación de u sistema de cámara de ambiente controlado para el laboratorio de investigación y desarrollo de pinturas Cóndor Quito* (Tesis de grado, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador). Recuperada de <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19834>

Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador* [https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf

Asamblea Nacional. (2010). *Ley orgánica de Servicio Público* [Ref. 19 de mayo de 2017]. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/LEY-ORGANICA-DEL-SERVICIO-PUBLICO.pdf>

- Bitafal. (2020). *Asfalto*. Recuperado de <https://bitafal.com.uy/categorias/asfalto/>
- Broncano, M. (2016). *El ambiente térmico en el puesto de trabajo*.
<https://www.observatoriodelaaccessibilidad.es/espacio-divulgativo/articulos/el-ambiente-termico-puesto-trabajo.html>
- CCOO (2011). *Temperaturas: frío, calor, o disconfort térmico de la identificación a la interpretación*.
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/docs/Fulls%20Informatius/temperatures_castella.pdf
- Chuco, S. (2019). Estudio del estrés térmico en las oficinas de la empresa pública de la mancomunidad de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial transcomunidad EP de la provincia de Pastaza (tesis de grado, Univerdidad Tecnológica Indoamericana, Ambato, Ecuador).
- Cújar-Vertel, A. y Julio-Espitia, G. (2016). Evaluación de las condiciones térmicas ambientales del área de producción en una panadería en Cereté (Cordoba). *Entramado*, 12(1), 332-343 Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5755312>
- Decreto Ejecutivo 2393. (1986). Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores [Registro Oficial 565] de 17 de noviembre, última modificación 21 de febrero de 2003.
- Espinoza Guano, M. (2017). *El estrés térmico por calor y su incidencia en la salud de los trabajadores* (Tesis de Postgrado, Universiad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador).
Recuperada de http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/25873/1/Tesis_t1272mshi.pdf
- Gore. (julio – agosto, 2016). Estrés térmico: exigencias físicas asociadas a las actividades vinculadas a la lucha contra el fuego. *Seguritecnia*, 64 – 66. Recuperado de <https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/433/index.html#64/z>
- Gutiérrez, R., Guerra, K. y Gutiérrez, M. (2018). Evaluación de riesgo por estrés térmico en trabajadores de los procesos de incineración y secado de una empresa de tableros contrachapados. *Información Tecnológica*, 29(3), 133-144. Recuperado de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v29n3/0718-0764-infotec-29-03-00133.pdf>

Heredia. L. (2018). Evaluación del estrés térmico por calor en el taladro de reacondicionamiento de pozos petroleros para la mejora de la calidad de la vida de la cuadrilla de la empresa Triboilgas. Cia. Ltda.” (Tesis de postgrado, Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador). Recuperado de <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/9334/1/UDLA-EC-TMDOP-2018-06.pdf>

Honorable Congreso Nacional. (2005). Código del Trabajo. *Registro Oficial Suplemento 167*. Última modificación 26 de septiembre del 2012. Recuperado de <http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf>

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2012). *Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo* (Resolución No. C.D.513). Recuperado de https://sart.iess.gob.ec/DSGRT/norma_interactiva/IESS_Normativa.pdf

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2004). *Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584)*. Recuperado de <https://oiss.org/wp-content/uploads/2018/12/decision584.pdf>

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (1996). *Evaluación de riesgos laborales – Año 1996*. Recuperado de https://www.insst.es/catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/x10eMfRbZbxt/content/evaluacion-de-riesgos-laborales-ano-1996?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.insst.es%2Fcatalogo-de-publicaciones%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_x10eMfRbZbxt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-5%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D95206

Instituto de Salud Pública de Chile. (2013). *Protocolo para la medición de estrés térmico*. <https://multimedia.3m.com/mws/media/1571805O/protocolo-medicion-estres-termico.pdf>

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. (2019). *Exposición laboral a estrés térmico por calor y sus efectos en la salud. ¿Qué hay que saber?*. Recuperado de https://istas.net/sites/default/files/2019-04/Guia%20EstresTermico%20por%20exposicion%20a%20calor_0.pdf

- López, s. & Vásquez, Y. (2013). Análisis comparativo de mezclas asfálticas modificadas con polímeros SBR y SBS, con agragados provenientes de la cantera de Guayllabamba (tesis de grado, Escuela Politécnica del jército, Sangolquí, Ecuador). Recuperado de <http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/handle/21000/6533>
- Mendoza, T. (2015). Determinación de la exposición a estrés térmico en el personal del área de imprimación de asfalto de una compañía constructora de la ciudad de Manta, periodo 2014 – 2015 (tesis de postgrado, Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador). Recuperado de http://repositorio.ute.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/17995/62218_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Montes, F. (2014). *Riesgos físicos y efectos en la salud del personal de enfermería, que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, periodo marzo 2010 a marzo 2011* (Tesis de postgrado, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador). Recuperada de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4696/1/T-UCE-0006-38.pdf>
- Muñoz, C. (2018). *El trabajo en ambientes muy calurosos*. Recuperado de <https://www.geosalud.com/salud-ocupacional/trabajandocalor.htm>
- Organización Internacional del Trabajo. (2018). *Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo*. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_638150.pdf
- Organización Mundial del Trabajo. (2019). *Riesgos psicosociales: un reto en material de seguridad y salud en el trabajo*. Recuperado de https://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_679556/lang--es/index.htm
- Reino, L. (2016). *Gestión de riesgos provocados por las altas temperaturas (estrés térmico) en los trabajadores del área de cocción de pescado y sala de compresión de amoníaco de la empresa Pespesca S.A: Implementación de un sistema de refrigeración* (Tesis de grado, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador). Recuperada de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3188/1/UNACH-ING-IND-2016-0020.pdf>

Riesgolab. (Sin fecha). *Carga térmica*. Recuperado de <https://www.riesgolab.com/index.php/institucional/prensa/item/1043-carga-termica>

Rivera Poma, J. (2020). *Riesgo de estrés térmico en trabajadores expuestos al calor en un proceso térmico* (Tesis de postgrado, Univerdidad nacional mayor de San Marcos, Lima, Perú). Recuperado de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/14427/Rivera_pj.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Salazar, K. (2018). *Clima laboral y el dilema del calor*. Recuperado de <https://www.cronista.com/management/Clima-laboral-y-el-dilema-del-calor-20180228-0012.html>

Sociedad de prevención de Fremap. (Sin fecha). *Riesgos y recomendaciones básicas de seguridad en: ambientes térmicos extremo: calor y frío*. Recuperado de <http://www.ictp.csic.es/ICTP2/sites/default/files/11.AMBIENTES%20TERMICOS.pdf>

Universidad Nacional de la Plata. (2018). *Riesgos físicos, mecánicos, químicos y biológicos*. Recuperado de https://unlp.edu.ar/seguridad_higiene/riesgos-fisicos-mecanicos-quimicos-y-biologicos-8676

Vighi, F. (Sin fecha). *Salud y seguridad laboral en ambientes térmicos*. Recuperado de http://www.ingenieroambiental.com/4014/lsi_cap10.pdf

Wilsoft. (2017). *Los distintos tipos de riesgos laborales*. Recuperado de <http://www.wilsoft-la.com/los-distintos-tipos-de-riesgos-laborales/>

Zuñiga, R. (2015). *Laboratorio Nacional de Vialidad Mezcla Asfáltica en caliente* [diapositivas]. <http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/laboratorionacional/MaterialCursos/Mezclas%20Asf%C3%A1lticas.pdf>

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses